

Type 1

Subtype 1.1

(with strong interocular sulcus?)

afghanus.jpg

afghanus-M.jpg

atomatus1.jpg

atomatus2.jpg

atomatus3.jpg

atomatus-M&F.jpg

demisi.jpg

demisi-F.jpg

hofereki.jpg

hofereki-F.jpg

ingens1.jpg

ingens2.jpg

ingens-F.jpg

ingens-M.jpg

jendeki1.jpg

jendeki2.jpg

jendeki3.jpg

jendeki-F&M.jpg

kovariki1.jpg

kovariki2.jpg

kovariki-F.jpg

langxian1.jpg

langxian2.jpg

langxian-F.jpg

lindbergi1.jpg

lindbergi2.jpg

lindbergi-F.jpg

lourencoi1.jpg

lourencoi2.jpg

lourencoi-M&F.jpg

luridus.jpg

luridus-F.jpg

margerisonae.jpg

margerisonae-M&F.jpg

matthewi1.jpg

matthewi2.jpg

matthewi-F.jpg

pachmarhicus1.jpg

pachmarhicus2.jpg

pachmarhicus3.jpg

pachmarhicus-F1.jpg

pachmarhicus-F2.jpg

rufus1.jpg

rufus2.jpg

rufus-M&F.jpg

songi.jpg

songi-F.jpg

songi-M.jpg

spitiensis1.jpg

spitiensis2.jpg

spitiensis-M.jpg

taxkorgan1.jpg

taxkorgan2 (juv.).jpg

taxkorgan-F.jpg

taxkorgan-M.jpg

tibetanus1.jpg

tibetanus2.jpg

tibetanus3.jpg

tibetanus-F.jpg

tibetanus-M&F.jpg

tongtongi1.jpg

tongtongi2.jpg

tongtongi3.png

tongtongi-F.jpg

tongtongi-M.jpg

vonwicketi.jpg

vonwicketi-F.jpg

wrzecionkoi1.jpg

wrzecionkoi2.jpg

wrzecionkoi-F&M.jpg

wrzecionkoi-F.jpg

zubairahmedi.jpg

zubairahmedi-M.jpg

zubairi.jpg

zubairi-M&F.jpg

furai.jpg

furai-F.jpg

grosseri.jpg

grosseri-F.jpg

hardwicki.jpg

hardwickii-F.jpg

harmsi.jpg

harmsi-F.jpg

kejvali1.jpg

kejvali2.jpg

kejvali-M&F.jpg

tryznai.jpg

tryznai-F.jpg

zhui1.jpg

zhui2.jpg

zhui3.jpg

zhui4.jpg

zhui-M&F.jpg

Type 2

asthenurus.jpg

asthenurus-F.jpg

deccanensis.jpg

deccanensis-M.jpg

lioneli1.jpg

lioneli2.jpg

lioneli3.jpg

lioneli4.jpg

lioneli-F.jpg

lioneli-M.jpg

maharashtraensis1.jpg

maharashtraensis2.jpg

maharashtraensis3.jpg

maharashtraensis4.jpg

maharashtraensis-M&F.jpg

maharashtraensis-M.jpg

nagphani1.jpg

nagphani2.jpg

nagphani3.jpg

nagphani4.jpg

nagphani-F.jpg

nagphani-M.jpg

neera1.jpg

neera2.jpg

neera3.jpg

neera4.jpg

neera-F.jpg

neera-M.jpg

pakistanus1.jpg

pakistanus2.jpg

pakistanus-M&F.jpg

phaltanensis1.jpg

phaltanensis2.jpg

phaltanensis3.jpg

phaltanensis-F.jpg

phaltanensis-M.jpg

pseudomontanus1.jpg

pseudomontanus2.jpg

pseudomontanus-M&F.jpg

satarensis.jpg

satarensis-M.jpg

telbaila1.jpg

telbaila2.jpg

telbaila3.jpg

telbaila4.jpg

telbaila-F.jpg

telbaila-M.jpg

tenuicauda1.jpg

tenuicauda2.jpg

tenuicauda3.jpg

tenuicauda4.jpg

tenuicauda5.jpg

tenuicauda-F.jpg

tenuicauda-juv.jpg

tenuicauda-M.jpg

vrushchik1.jpg

vrushchik2.jpg

vrushchik3.jpg

vrushchik4.jpg

vrushchik-F.jpg

vrushchik-M.jpg

Type 3

? beccaloniae.jpg

? beccaloniae-M.jpg

alexandreanneorum.jpg

alexandreanneorum-M.jpg

anthracinus.jpg

anthracinus-M.jpg

artemisae.jpg

artemisae-M.jpg

bastawadei.jpg

bastawadei-F.jpg

bhutanensis1.jpg

bhutanensis2.jpg

bhutanensis-M&F.jpg

birulai1.jpg

birulai2.jpg

birulai-M.jpg

calmonti.jpg

calmonti-F.jpg

cavernicola.jpg

cavernicola-M.jpg

ciki.jpg

ciki-M.jpg

citadelle1.jpg

citadelle2.jpg

citadelle-M&F.jpg

deshpandei1.jpg

deshpandei2.jpg

deshpandei-M.jpg

dii1.jpg

dii2.jpg

dii-M&F.jpg

grandjeani1.jpg

grandjeani2.jpg

grandjeani-F1.jpg

grandjeani-F2.jpg

kautti1.jpg

kautti2.jpg

kautti-F.jpg

kautti-M.jpg

krabiensis.jpg

krabiensis-M.jpg

kubani1.jpg

kubani2.jpg

lii1.jpg

lii2.jpg

lii-M&F.jpg

longimanus1.jpg

longimanus2.jpg

longimanus-M&F.jpg

lowei1.jpg

lowei2.jpg

lowei3.jpg

lowei-F.jpg

lowei-M.jpg

novaki1.jpg

novaki2.jpg

novaki3.jpg

novaki-F.jpg

novaki-M.jpg

orioni.jpg

orioni-M&F.jpg

piceus1.jpg

piceus2.jpg

piceus-F.jpg

prasiti1.jpg

prasiti2.jpg

prasiti-M&F.jpg

profusus.jpg

profusus-F.jpg

puerensis1.jpg

puerensis2.jpg

puerensis-M&F.jpg

scheibae.jpg

scheibae-M.jpg

sherwoodae.jpg

sherwoodae-F.jpg

shidian1.jpg

shidian2.jpg

shidian-M&F.jpg

thaomisch1.jpg

thaomisch2.jpg

thaomisch-M&F.jpg

troglodytes.jpg

troglodytes-M.jpg

vachoni1.jpg

vachoni2.jpg

vachoni-M&F.jpg

validus1.jpg

validus2.jpg

validus-M&F.jpg

viktoriae.jpg

viktoriae-F.jpg

wongpromi.jpg

wongpromi-M&F.jpg

xui1.jpg

xui2.jpg

xui-M&F.jpg

yagmuri.jpg

yagmuri-M.jpg

yangi1.jpg

yangi2.jpg

yangi-F&M.jpg

zhangshuyuan1.jpg

zhangshuyuan2.jpg

zhangshuyuani-F.jpg

Type 4

dakrong1.jpg

dakrong2.jpg

dakrong-F.jpg

dakrong-M.jpg

dunlopi.jpg

dunlopi-F.jpg

farkaci.jpg

farkaci-M.jpg

krachan1.jpg

krachan2.jpg

krachan3.jpg

krachan-M&F.jpg

neradi1.jpg

neradi2.jpg

neradi-M&F.jpg

pakseensis1.jpg

pakseensis2.jpg

pakseensis-M&F.jpg

phatoensis1.jpg

phatoensis2.jpg

phatoensis-M&F.jpg

schumacheri.jpg

schumacheri-M&F.jpg

solegladi1.jpg

solegladi2.jpg

solegladi-F.jpg

thailandus1.jpg

thailandus2.jpg

thailandus-M&f.jpg